

EVALUASI HUBUNGAN KALIBRASI DAYA DENGAN FLUKS NEUTRON PADA REAKTOR KARTINI DALAM KONDISI OPERASI STEADY-STATE

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER CALIBRATION AND NEUTRON FLUX IN THE KARTINI REACTOR UNDER STEADY-STATE OPERATING CONDITIONS

Siti Sholihah¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jalan Babarsari PO BOX 6101 Ykbb Yogyakarta 55181

*E-mail korespondensi: ssholihah173@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI HUBUNGAN KALIBRASI DAYA DENGAN FLUKS NEUTRON PADA REAKTOR KARTINI DALAM KONDISI OPERASI STEADY-STATE. Kalibrasi daya dan pengukuran fluks neutron merupakan parameter krusial dalam memastikan keselamatan dan efisiensi operasional reaktor riset. Penelitian ini mengevaluasi hubungan antara daya reaktor hasil kalibrasi (metode kalorimetri non-stasioner) dengan fluks neutron yang diukur menggunakan metode aktivasi foil emas pada Reaktor Kartini dalam kondisi steady-state. Pengukuran fluks neutron dilakukan melalui aktivasi foil emas (Au) yang dibungkus (wrapped) dan tidak dibungkus (unwrapped) kadmium untuk mengukur fluks neutron cepat dan termal. Hasil kalibrasi daya menunjukkan nilai daya yang berada dalam toleransi $\pm 10\%$ terhadap nilai nominal. Fluks neutron termal terukur sekitar $4,25 \times 10^{10}$ n/cm²/s dan fluks neutron cepat sekitar $2,32 \times 10^{10}$ n/cm²/s pada daya 100 kW. Fluks neutron termal dan cepat meningkat seiring kenaikan daya reaktor. Hubungan linier antara daya dan fluks neutron, baik cepat maupun termal, berhasil dikonfirmasi, memperkuat validitas sistem instrumentasi dan operasi steady-state Reaktor Kartini. Temuan ini penting untuk meningkatkan akurasi pemantauan daya dan fluks neutron, yang berkontribusi pada keselamatan dan efisiensi operasional Reaktor Kartini serta reaktor riset sejenis.

Kata kunci: Kalibrasi daya, fluks neutron, kalorimetri, aktivasi foil, reaktor Kartini, operasi steady-state.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER CALIBRATION AND NEUTRON FLUX IN THE KARTINI REACTOR UNDER STEADY-STATE OPERATING CONDITIONS. Power calibration and neutron flux measurement are crucial parameters in ensuring the safety and operational efficiency of research reactors. This study evaluates the relationship between the reactor power obtained from calibration (using the non-steady-state calorimetric method) and neutron flux measured by the gold foil activation method at the Kartini Reactor under steady-state conditions. Neutron flux measurements were conducted using gold foils (Au) both wrapped and unwrapped in cadmium to measure fast and thermal neutron fluxes, respectively. The power calibration results showed values within $\pm 10\%$ tolerance of the nominal power. The thermal neutron flux was measured to be approximately 4.25×10^{10} n/cm²/s and the fast neutron flux about 2.32×10^{10} n/cm²/s at 100 kW power. Both thermal and fast neutron fluxes increased with increasing reactor power. A linear relationship between power and neutron flux, for both fast and thermal neutrons, was confirmed, reinforcing the validity of the instrumentation system and steady-state operation of the Kartini Reactor. These findings are important for improving the accuracy of power and neutron flux monitoring, contributing to the safety and operational efficiency of the Kartini Reactor and similar research reactors.

Keywords: Power calibration, neutron flux, calorimetry, foil activation, Kartini reactor, steady-state operation.

PENDAHULUAN

Reaktor nuklir riset memegang peranan penting sebagai fasilitas pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi nuklir di berbagai negara. Reaktor Kartini di Yogyakarta adalah salah satu reaktor riset di Indonesia yang beroperasi dengan daya maksimum 100 kW dan menggunakan tipe TRIGA Mark II. Reaktor ini dipilih sebagai subjek penelitian karena peran strategisnya dalam pelatihan operator, eksperimen teknik reaktor, serta pengujian parameter inti seperti daya termal dan fluks neutron. Keunikan Reaktor Kartini terletak pada distribusi fluks neutron yang dipengaruhi oleh desain inti dan bahan bakar, sehingga evaluasi hubungan kalibrasi daya dan fluks neutron sangat penting untuk memastikan keandalan sistem pengukuran dan keselamatan operasi[1].

Daya termal reaktor merupakan parameter utama yang menggambarkan laju produksi energi panas akibat fisi inti. Penentuan daya aktual tidak cukup hanya mengandalkan pembacaan instrumentasi, melainkan harus

divalidasi melalui kalibrasi daya agar nilai yang ditampilkan mencerminkan daya sebenarnya. Metode kalorimetri non-stasioner banyak digunakan, yaitu dengan mematikan sistem pendingin primer dan mencatat kenaikan suhu air tangki reaktor seiring waktu. Asumsi utama adalah seluruh panas diserap air tanpa kehilangan energi ke lingkungan[2].

Fluks neutron menunjukkan jumlah neutron yang melewati satuan luas per satuan waktu, berkaitan langsung dengan jumlah reaksi fisi. Pengukuran fluks neutron biasanya dilakukan dengan metode aktivasi foil emas (Au) yang diletakkan di teras reaktor. Aktivasi foil menghasilkan isotop radioaktif yang aktivitasnya diukur dengan detektor gamma, dan hasilnya dikoreksi untuk menghitung fluks neutron[3][4].

Secara teoritis, daya termal dan fluks neutron memiliki hubungan proporsional yang dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$P = \phi \cdot \Sigma_f \cdot E_f \cdot V \tag{1}$$

di mana:

P = daya termal (Watt)

ϕ = fluks neutron ($n/cm^2/s$)

Σ_f = tampang lintang makroskopik fisi (cm^{-1})

E_f = energi per reaksi fisi (MeV atau Joule)

V = volume aktif reaktor (cm^3)

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi hubungan antara hasil kalibrasi daya dengan pengukuran fluks neutron, untuk memperkuat validitas sistem pemantauan daya dan neutron pada Reaktor Kartini dalam kondisi operasi steady-state.

METODOLOGI

Gambar 1. Diagram alir penelitian

Kalibrasi Daya

Reaktor dioperasikan pada daya tetap 100 kW. Sistem pendingin primer dimatikan sementara, dan suhu air tangki reaktor dicatat setiap beberapa menit. Laju kenaikan suhu (dT/dt) dihitung dengan regresi linier dari data suhu terhadap waktu. Daya termal dihitung menggunakan rumus[5]:

$$P = m c \frac{dT}{dt} \quad (2)$$

dimana:

P = daya termal (Watt)

m = massa air (kg)

c = kalor jenis air (J/kg·°C)

$\frac{dT}{dt}$ = laju kenaikan suhu (°C/s)

Pengukuran Fluks Neutron

Dua foil emas (Au) disiapkan: satu dibungkus kadmium (wrapped) untuk mengukur fluks neutron cepat, dan satu tidak dibungkus (unwrapped) untuk fluks neutron termal. Foil diaktivasi di teras reaktor (ring F nomor 8) selama 1 menit. Waktu iradiasi dipilih agar aktivitas cukup untuk pengukuran tanpa kejenuhan. Setelah iradiasi, foil dibiarkan selama waktu tunggu tertentu (cooling time) untuk mengurangi aktivitas isotop pendek umur.

Aktivitas radioaktif foil diukur menggunakan detektor gamma HPGe. Fluks neutron dihitung dengan persamaan:

$$\phi = \frac{\lambda C}{\epsilon \Sigma_{ac} V [1 - \exp - \lambda t_1] [1 - \exp - \lambda t_2 - t_1] [1 - \exp - \lambda t_c]} \quad (3)$$

dimana:

ϕ = fluks neutron (n/cm²/s)

λ = konstanta peluruhan isotop (Bq)

C = aktivitas terukur (cacah per detik)

ϵ = efisiensi detektor gamma

Σ_{ac} = tampang lintang aktivasi

V = volume foil

t_1 = waktu iradiasi (s)

t_2 = waktu mulai pengukuran (s)

t_c = waktu pengukuran (s)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kalibrasi Daya

Thermometer	dT/dt (°C/jam)	Daya (kW)	Penyimpangan
1	5,529	105,32	5,05
2	5,5687	106,07	5,72
3	5,4975	104,71	4,50
Rata-rata	5,53	105,37	5,09

Seluruh hasil berada dalam batas toleransi $\pm 10\%$ sesuai SOP Reaktor Kartini.

Hasil Fluks Neutron

- a. Wrapped Au (Neutron Cepat): $2,32 \times 10^{10}$ n/cm²/s
- b. Unwrapped Au (Neutron Termal): $2,32 \times 10^{10}$ n/cm²/s

Fluks neutron termal lebih besar daripada neutron cepat, sesuai dengan teori moderasi neutron.

Hubungan Linier Daya dan Fluks Neutron

Gambar 2 menunjukkan hubungan linier yang signifikan antara daya reaktor dan fluks neutron, baik untuk neutron cepat maupun termal. Peningkatan daya dari 50 kW ke 100 kW menyebabkan kenaikan fluks neutron secara proporsional. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya pada reaktor riset tipe TRIGA lainnya, yang juga melaporkan hubungan linier serupa. Perbedaan nilai fluks neutron cepat dapat disebabkan oleh konfigurasi bahan bakar dan kondisi operasi yang berbeda.

Gambar 2. Hubungan daya dengan fluks

Dalam penelitian kalibrasi daya dan pengukuran fluks neutron pada Reaktor Kartini ini, terdapat beberapa sumber ketidakpastian yang perlu diperhatikan untuk memastikan validitas dan keandalan hasil.

Pengukuran daya menggunakan metode kalorimetri non-stasioner sangat bergantung pada akurasi pengukuran suhu air tangki reaktor. Ketidakpastian dapat muncul dari akurasi dan resolusi alat ukur suhu yang digunakan, serta fluktuasi suhu lingkungan sekitar yang mempengaruhi pembacaan. Selain itu, asumsi bahwa seluruh panas hasil fisi diserap oleh air tanpa kehilangan ke lingkungan tidak sepenuhnya realistis, karena sebagian panas dapat hilang ke dinding tangki atau udara sekitar. Interval pencatatan suhu dan waktu yang terbatas juga dapat memengaruhi perhitungan laju kenaikan suhu (dT/dt), sehingga berdampak pada nilai daya yang dihitung.

Pengukuran fluks neutron dengan metode aktivasi foil emas memiliki beberapa sumber ketidakpastian, antara lain posisi dan penempatan foil di teras reaktor yang dapat menyebabkan variasi hasil akibat distribusi fluks neutron yang tidak homogen. Durasi iradiasi dan waktu tunggu (cooling time) yang tidak tepat dapat mempengaruhi koreksi peluruhan radioaktif isotop yang terbentuk, sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan fluks neutron. Efisiensi detektor gamma HPGe juga harus dikalibrasi dengan baik, karena ketidakakuratan kalibrasi dapat menimbulkan error pada hasil pengukuran. Selain itu, foil emas yang dibungkus kadmium tidak selalu menyerap neutron termal secara sempurna, sehingga pengukuran fluks neutron cepat mengandung ketidakpastian tambahan. Error statistik dari jumlah hitungan detektor yang mengikuti distribusi Poisson juga perlu diperhatikan dengan memastikan waktu pengukuran cukup lama untuk meminimalkan error.

Stabilitas daya reaktor selama pengukuran sangat penting, karena fluktuasi daya yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan variasi fluks neutron yang tidak tercatat. Faktor lingkungan seperti suhu ruang, kelembapan, dan aktivitas operator juga dapat memengaruhi hasil pengukuran.

Untuk meminimalkan ketidakpastian tersebut, dilakukan kalibrasi rutin alat ukur suhu dan detektor gamma, serta validasi hasil dengan metode lain atau simulasi. Pengulangan pengukuran dan analisis statistik juga dilakukan untuk memperkirakan tingkat ketidakpastian dan error. Dokumentasi rinci kondisi eksperimen dan prosedur

pengukuran sangat penting untuk memastikan reproduksibilitas dan transparansi hasil. Posisi foil dan durasi iradiasi dijaga konsisten sesuai standar untuk mengurangi variasi hasil.

Meskipun terdapat berbagai sumber ketidakpastian, dengan prosedur yang tepat dan pengendalian kualitas yang ketat, hasil kalibrasi daya dan pengukuran fluks neutron pada Reaktor Kartini dapat dipercaya dalam batas toleransi $\pm 10\%$. Pembahasan ini memperkuat kredibilitas penelitian dan menjadi dasar untuk pengembangan metode pengukuran yang lebih akurat di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa kalibrasi daya Reaktor Kartini menggunakan metode kalorimetri non-stasioner menghasilkan nilai daya yang konsisten dan berada dalam batas toleransi $\pm 10\%$. Fluks neutron termal dan cepat yang diukur melalui aktivasi foil emas menunjukkan nilai masing-masing sekitar $4,25 \times 10^{10} n/cm^2/s$ dan $2,32 \times 10^{10} n/cm^2/s$ pada daya 100 kW. Hubungan linier antara daya dan fluks neutron menguatkan validitas sistem pengukuran dan operasi steady-state reaktor.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji hubungan ini pada kondisi transient dan daya rendah, serta mengintegrasikan hasil kalibrasi dalam sistem monitoring real-time untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional reaktor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang telah memberikan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini dengan baik. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dalam melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Rosyid, N. Hidayat, and J. Jumari, "Simulator Reaktor Kartini Sebagai Alat Peraga Operasi Reaktor Penelitian Tipe Triga Mark II," in *Seminar Nasional SDM Teknologi Nuklir*, 2013, pp. 118–124.
- [2] Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), "SOP Kalibrasi Daya Reaktor Kartini," 2023.
- [3] R. A. Knief, "Nuclear engineering: theory and technology of commercial nuclear power," (*No Title*), 1992.
- [4] S. Mubarika, "Analisis dan Penentuan Distribusi Fluks Neutron Termal Arah Axial dan Radial Teras Reaktor Kartini dengan Detektor Swadaya," *An Undergrad. thesis, Fac. Math. Sci. Univ. Diponegoro, Semarang*, 2006.
- [5] Sukiyanto and B. Dwi Nurtanto, "Pengukuran Faktor Koreksi Kalibrasi Daya 15 Mw Dan 30 Mw Di Reaktor Rsg-Gas," *Bul. Pengelolaan Reakt. Nukl.*, vol. XIV, no. 1, pp. 1–10, 2017.